

Івановський Андрій Володимирович,
старший викладач, кафедра електричної
інженерії ВП НУБіП України «НАТІ»

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕРМООБРОБКА ЗЕРНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОРАДІАЦІЙНОГО НАГРІВУ ТА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Термічне сушіння є ключовим етапом післязбиральної обробки зерна, що забезпечує його стабільний стан і довготривале зберігання. Традиційно цей процес реалізується переважно конвективними методами, які передбачають використання нагрітого повітря або топкових сумішей як теплоносія. Однак такі технології характеризуються значними енергетичними втратами, зокрема через відведення відпрацьованого теплоносія, що значно знижує їх загальну енергоефективність.

Перспективним напрямом підвищення ефективності сушіння в господарствах із власними СЕС є застосування адресних електрорадіаційних способів підведення енергії безпосередньо до вологи в зерні, зокрема інфрачервоним (ІЧ) та надвисокочастотним (НВЧ) енергопідведенням [1]. ІЧ-нагрів відзначається відносною простотою технічної реалізації, що обумовлює його більш широке використання в агропромислових технологіях термообробки зернових матеріалів в порівнянні з НВЧ. Додаткову інтенсифікацію процесу в ІЧ-сушарках забезпечує застосування вібраційних транспортерів, які створюють умови для рівномірного прогрівання зерна та запобігають локальному перегріву.

Дослідження підтверджують високу ефективність електрорадіаційного нагріву [2], проте розробка і проектування універсальних сушильних ІЧ-установок ускладнюється відсутністю надійних методів визначення раціональних режимних і конструктивних параметрів, а також потребою врахування змінної необхідної потужності енергопідводу в процесі термообробки термолабільних матеріалів. Вирішення зазначених проблем пов'язане з удосконаленням і уточненням математичних моделей нестационарного тепломасообміну.

Існуючі підходи до математичного моделювання процесів сушіння базуються на термодинамічній та дифузійній теоріях, а також емпіричних залежностях. Проте їх застосування обмежене через складність визначення коефіцієнтів тепломасообміну або недостатню універсальність. Перспективним є використання методу зворотних задач, що дозволяє поєднати точність емпіричних і універсальність аналітичних моделей, хоча і потребує додаткових значних обчислювальних ресурсів.

Висновки. За результатами проведених досліджень обґрунтовано доцільність імплементації електрорадіаційного (ІЧ) нагріву в системи термообробки зерна з використанням енергії, отриманої від СЕС господарств. Запропоновано підхід до побудови математичних моделей нестационарного тепломасообміну з урахуванням зміни потужності ІЧ-енергопідводу. Реалізація такого підходу дозволяє визначити напрями підвищення енергоефективності

процесу термообробки, зниження питомих витрати енергії та забезпечити високу якість ІЧ-обробки зернових матеріалів

Список використаних джерел

1. Котов, Б.І., Бандура, В.М., Калініченко, Р.А. (2018). Математичне моделювання та ідентифікація тепломасопереносу в рослинному дисперсному матеріалі при сушінні і нагріванні електромагнітним полем надвисокої частоти. *Енергетика та автоматика*. №6. 33–50.
<http://dx.doi.org/10.31548/energiya2018.06.033>

2. Kalinichenko, R., Bandura, V., Kotov, B., Pansyr, Y., Garasymchuk, I., & Stepanenko, S. (2026). Kinetics of grain material drying in installations with intermittent energy supply by microwave and infrared radiation. *Informatyka, Automatyka, Pomiarы W Gospodarce I Ochronie Środowiska*, 16(1), 62–66.
<https://doi.org/10.35784/iapgos.7318>